

**ИНГЛИЗ ТИЛИДА ПЛУРИЛИНГВАЛ КОМПЕТЕНЦИЯНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА СОХТА ДЎСТЛАР (FALSE FRIENDS),
(COGNATES) АҲАМИЯТИ**

Isanova Zebuniso Shavkatovna

O`zJTU, Tayanch doktorant

+998333588086

isanovazebuniso@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10373598>

Аннотация: Плурилингвал компетенция CEFRга келтирилди ва ҳозирги кунда плурилингвал ёндашув ривожланмоқда. Ушбу ёндашув тил ўрганувчиларнинг репертуаридаги тилларни бир-бирига қиёслаб ўргатишни илгари суради. Бу тиллардаги фарқли ва ўхшаш жиҳатларни англаб ўзлаштиришга ёрдам беради. Плурилингвал компетенцияни дескрипторларига эътибор қаратсак бу фарқларнинг асосий қисми лексикада эканлигини кўришимиз мумкин. Ушбу тадқиқотда биз сохта дўстлар (false friends), (cognates) мисолида фарқларни кўриб чиқамиз.

Калит сўзлар: плурилингвал компетенция, сохта дўстлар (false friends), (cognates), метафора, метонимия, эфемизм

CEFRда (2001, 1.3, 1.4 ва 6.1.3 бўлимлари, 2020 2.3 бўлим ва 4-боблар) плурилингвал компетенциянинг тақдим этилиши билан бу борадаги тадқиқотларнинг ривожлантирди [1,4,5,133; 2,30,123;3;]

Бугунги кунга келиб плурилингвал компетенцияни такомиллаштиришда плурилингвал ёндашув илгари сурилмоқда, Пикардо[4], А. Галанте[5] бу борада ўз тадқиқотларини олиб боришди.

Инглиз тилида плурилингвал компетенцияни такомиллаштиришда талабаларнинг репертуаридаги тилларни қиёслаш ҳам яхши натижа бериши мумкин. Бунда масалан инглиз тилида берилган иборани талабаларнинг биринчи ва иккинчи тиллардаги эквиваленти ёки унга тенг бошқа ибора ва сўзлар билан солиштириш мумкин ва бу талабаларда ўрганаётган тилида берилган ибора ёки сўзларни аниқ мазмунини англаш имконини беради.

Биринчи чет тили ҳар бир янги чет тиллари тизимига мослашиш қобилиятини шакллантириш жараёнига таъсир қилади ва ўрганиш қобилиятини яхшилайдди.

Бу борада сохта дўстлар (false friends), (cognates) каби тушунчалар тўғрисидаги билимлар ҳам аҳамиятли. Сохта дўстлар бир хил шаклга эга аммо турли тилларда турли этимология ва турли маъноларга эга. Ёки

семантик сохта дўстлар, бир хил этимологик келиб чиқишга эга, аммо уларнинг маънолари турли тилларда фарқланади.

Сохта дўстларни бир тилдаги омонимларга қиёсласак, семантик сохта дўстларни бир тилдаги кўп маъноли сўзларнинг тиллараро эквиваленти деб ҳисобласак бўлади. Уларнинг турли тиллардаги маънолари ўртасидаги боғланишлар метафора, метонимия ва эфемизм асосида, ёки ихтисослашув ва умумлаштириш асосида ҳам бўлиши мумкин[5, 1833-1849].

Ўзбек Инглиз сохта дўстлар и(False friends)	Ўзбек сўзининг инглиз тилидаги асл маъноси ва мисоллар	Ўзбекча сўз учун мисол	Ўзбек тилидаги инглизча сўзнинг асл маъноси ва мисоллар	Инглизча сўз учун мисол
Фамилия - Family	Фамилия- surname	Фамилиянгиз нима? What is your surname?	Family- оила	Her family <u>moved</u> here when she was eleven. У ўн бир ёшида унинг оиласи бу ерга кўчиб келган.
Инсулт- Insult	Инсулт- Stroke	Агар сиз ўзингизга яхшироқ ғамхўрлик қилмасангиз, сиз инсултга дучор бўласиз. If you don't take better care of yourself, you're gonna end up having a stroke.	Insult- Ҳақорат-	Do not insult your father! Ўз отангизни ҳақорат қилманг!
Рус Инглиз	Русча сўзнинг	Русча сўз учун мисол	Инглизча сўзнинг	Инглизча сўз учун мисол

сохта дўстлари (False friends)	инглиз тилидаги маъноси		русча маъноси	
Аккуратный - Accurate	Аккуратный - neat, punctual- Тоза, жуда аниқ	Все аккуратно и очень опрятно. All very neat and tidy. Ҳаммаси жуда тоза ва тартибли.	Accurate - правильный, точный- Тўғри, аниқ	We aim to keep our information about you as accurate as possible. Мы стремимся иметь наиболее точную и информацию о вас. Биз сиз ҳақингизда энг аниқ маълумотга эга бўлишга интиламиз.
Sympathy - Симпатия	Симпатия - liking for- ёқтириш	Может я тороплюсь, но сегодня я встретила того кто испытывает к тебе симпатию. It might sound drastic, but I met someone today who seemed to take a liking to you. Balki shoshayotgandir ma, lekin bugun sizni yoqtiradigan odamni uchradim.	Sympathy Сочувствие, сострадание Ҳамдардик, раҳм-шафқат	The president has sent a message of sympathy to the relatives of the dead soldiers. Президент направил послание соболезнования родственникам погибших солдат. Prezident halok bo'lgan askarlarning yaqinlariga hamdardlik maktubi yo'lladi.

--	--	--	--	--

Бу каби мисолларни кўплаб келтириш мумкин ва бундай сўзларни фарқларини инглиз тили ўрганувчиларга ўргатиш орқали уларнинг плурилингвал компетенциясини такомиллаштириш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Council of Europe (CoE). (2001). Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge, England: Cambridge University Press.
2. Council of Europe (CoE). (2020). Common European framework of reference for languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge, England: Cambridge University Press.
3. Coste D., Moore D., Zarate G. Plurilingual and pluricultural competence //Language Policy Division. – 2009. – С. 2-44.
4. Piccardo, E. (2013). Plurilingualism and curriculum design: Toward a synergic vision. TESOL Quarterly, 47, 600–614. doi:10.1002/tesq.110
5. Plurilingual or Monolingual? A Mixed Methods Study Investigating Plurilingual Instruction in an EAP Program at a Canadian University Angelica Galante Doctor of Philosophy Department of Curriculum, Teaching and Learning University of Toronto 2018
6. Domínguez P. J. C., Nerlich B. False friends: their origin and semantics in some selected languages //Journal of pragmatics. – 2002. – Т. 34. – №. 12. – С. 1833-1849.
7. <https://dictionary.cambridge.org/dictionary>

